

**РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИМПОРТА
ТРАНСПОРТНОЙ РНК В МИТОХОНДРИИ *ARABIDOPSIS THALIANA***

**DEVELOPMENT OF EFFECTIVE APPROACHES TO STUDY THE
IMPORT OF TRANSPORT RNA INTO THE MITOCHONDRIA OF
*ARABIDOPSIS THALIANA***

ТАРАСЕНКО ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА,

*кандидат биологических наук, научный сотрудник,
Сибирский Институт Физиологии и Биохимии СО РАН.*

ТАРАСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ,

*кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
Сибирский Институт Физиологии и Биохимии СО РАН.*

КУЛИНЧЕНКО МИЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

*кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
Сибирский Институт Физиологии и Биохимии СО РАН.*

TARASENKO TATIANA ANDREEVNA,

*Candidate of biological sciences, researcher,
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS.*

TARASENKO VLADISLAV IGOREVICH,

*Candidate of biological sciences, senior researcher,
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS.*

KOULINTCHENKO MILANA VYACHESLAVOVNA,

*Candidate of biological sciences, senior researcher,
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS.*

Исследования импорта нуклеиновых кислот в митохондриях – одно из наиболее актуальных направлений молекулярной и клеточной биологии. Большинство митохондриальных тРНК кодируются ядерным геномом и после синтеза импортируются из цитоплазмы в митохондрии. Кроме того, растительные и животные митохондрии обладают природной способностью поглощать ДНК из внешней среды. Несмотря на значительный прогресс в изучении механизмов митохондриального импорта нуклеиновых кислот, многие вопросы остаются открытыми. В последние годы получены данные о том, что транспортные каналы для переноса ДНК и тРНК в митохондрии могут перекрываться. Важным критерием при исследовании потенциальных путей ко-импорта ДНК и РНК является эффективность детекции обоих типов молекул в матриксе митохондрий. Особенности структурной организации и малый размер тРНК ограничивают возможные методические подходы для детекции этой молекулы по сравнению с линейной двуцепочечной ДНК, в любую область которой может быть внесен репортерный ген. В статье представлены новые подходы, основанные на использовании нерадиоактивного тРНК-субстрата с последующей детекцией нуклеиновых кислот, импортированных в изолированные митохондрии, методом количественной ОТ-ПЦР.

A study of the import of nucleic acids into mitochondria is one of the most important areas of molecular and cellular biology. Most mitochondrial tRNAs are encoded by the nuclear genome and, after synthesis, are imported from the cytoplasm into mitochondria. In addition, plant and animal mitochondria have a natu-

ral ability to import DNA from the cytoplasm. Despite significant progress in studying the mechanisms of mitochondrial import of nucleic acids, many questions remain open. In recent years, data have been obtained that the transport channels for the transfer of DNA and RNA into mitochondria can overlap. An important criterion in the study of potential DNA and RNA co-import pathways is the efficiency of detection of both types of molecules in the mitochondrial matrix. Features of the structural organization and the small size of tRNA limit the possible methodological approaches for the detection of this molecule compared to linear double-stranded DNA, in any region of which a reporter gene can be introduced. The article presents new approaches based on the use of a non-radioactive tRNA substrate with subsequent detection of nucleic acids imported into isolated mitochondria by quantitative RT-PCR.

Ключевые слова: импорт нуклеиновых кислот, *in organello*, pBR322, синтез РНК *in vitro*, митохондрии, *Arabidopsis thaliana*.

Key words: nucleic acid import, *in organello*, pBR322, *in vitro* RNA synthesis, mitochondria, *Arabidopsis thaliana*.

Митохондриальный импорт – важнейший клеточный процесс, при котором в митохондриях из внешней среды поступают белки, нуклеиновые кислоты и другие клеточные метаболиты. Импорт нуклеиновых кислот в митохондриях является важнейшей стратегией клетки, обеспечивающей нормальное функционирование и, вероятно, эволюционное развитие этих органелл [5, с. 1044; 6, с. 143; 4, с. 1044; 10, с. 43]. Учитывая недостаточную изученность процессов митохондриального импорта ДНК и РНК к настоящему моменту, очевидна необходимость проведения исследований в этом направлении.

Недавно было показано, что в импорт тРНК у растений вовлечены компоненты аппарата импорта белков [1, с. 75; 11, с. 643]. В более ранних исследованиях было установлено, что главный компонент аппарата транслокации ДНК через внешнюю мембрану митохондрий растений – белок VDAC – также принимает участие в импорте тРНК [5, с. 143; 2, с. 623; 12, с. 320]. Принимая во внимание эти данные, не исключено, что транспортные каналы для переноса этих двух типов молекул в митохондриях могут перекрываться.

Исследования механизмов импорта нуклеиновых кислот часто проводятся в системе изолированных органелл (*in organello*). Изолированные митохондрии – удобный модельный объект для анализа импорта, поскольку позволяет получать значительное количество органелл, характеризующихся относительной стабильностью в течение продолжительного периода времени. С другой стороны, проведение исследования митохондриального импорта *in organello* предполагает использование значительного количества (порядка 1 мкг) ДНК- или РНК-субстрата, добавляемого в среду реакции к изолированным митохондриям. Кроме того, ключевой момент в получении достоверных результатов – корректная детекция импортированного субстрата в матриксе митохондрий. Использование радиоактивно или флуоресцентно меченых субстратов в системе *in organello* имеет ряд методических недостатков. В частности, при микроскопическом анализе не представляется возможным отличить налипшие на внешнюю мембрану молекулы от тех, которые импортировались в митохондриальный матрикс. Использование радиоактивно или флуоресцентно меченых нуклеиновых кислот для импорта в изолированные митохондрии (в особенности, в тех случаях, когда количество митохондрий ограничено) не обладает достаточным уровнем чувствительности. Таким образом, оптимальным методом для проведения исследований *in organello* является количественная ПЦР в режиме реального времени (колПЦР), которую дополнительно можно совмещать с флуоресцентным (Тарасенко и др., 2019) или радиоактивным анализом.

Использование колПЦР предполагает наличие нуклеотидной последовательности-репортера в составе импортируемой молекулы и специфических олигонуклеотидов, позволяющих детектировать целевую молекулу с помощью амплификации с нее фрагмента разме-

ром около 100 п.н. Получение ДНК-субстрата с такими свойствами предполагает постановку классической ПЦР с использованием в качестве матрицы генетической конструкции, содержащей последовательность-репортер, и последующую очистку на коммерческих колонках, разработанных специально для двухцепочечных ДНК соответствующего размера (чаще всего от 0,3 до 20 т.п.н.). В случае наработки РНК-субстрата используется частично сходная стратегия, хотя в этом случае большое значение имеет область, в которую планируется встроить репортерную последовательность, особенно если в качестве субстрата предполагается использовать тРНК, имеющую очень небольшой размер (около 80-100 п.н.), сложную структуру и содержащую функционально значимые области практически по всей последовательности. В связи с этим появляются проблемы (1) подбора оптимального способа очистки молекулы тРНК после синтеза *in vitro* и (2) невозможности встроить последовательность-репортер в столь маленький фрагмент РНК. Кроме того, для того чтобы изучать природные закономерности импорта тРНК, важно использовать видоспецифичные тРНК, идентичные набору тРНК митохондрий данного вида.

Таким образом, для осуществления эффективного импорта тРНК *in organello* требуется высокоочищенный и сконцентрированный препарат целевой тРНК, легко детектируемый в пуле тРНК природного происхождения, присутствующих в матриксе. В работе представлены пути решения этих проблем и новые подходы, не применявшиеся ранее в исследованиях митохондриального импорта *in organello*. Введение 4-нуклеотидной последовательности в состав антикодоновой петли помогло решить проблему детекции импортируемой тРНК в присутствии таких же молекул природного происхождения. Ранее, такой подход был применен при исследовании импорта тРНК, протекающего в митохондриях трансгенных растений *in vivo* [8, с. 1291; 3, с. 913], где было показано отсутствие негативного влияния 4-нуклеотидной вставки в антикодоновой петле на эффективность импорта тРНК.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе были использованы растения арабидопсиса дикого типа *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. экотип Columbia (Col-0). Растения арабидопсиса, после стратификации в течение трех суток при +4 °С, выращивали при 22 °С в ростовой камере KBW-720 («Binder», Германия), в горшках, наполненных смесью почвогрунта для комнатных растений / торфа / вермикулита (2 : 1 : 3) при освещенности 150 мкмоль*м⁻²*с⁻¹ и длине светового дня 16 ч.

Специальная генетическая конструкция, содержащая последовательность гена тРНК-ала под контролем промотора к T7-полимеразе, была создана на основе вектора pBR322 («Promega») согласно инструкции производителя («Thermo scientific»).

Секвенирование плДНК, выделенной из клеток *E.coli* после трансформации генетической конструкцией pBR322-тРНК-ала, проводилось по методу Сенгера. Анализ нуклеотидных последовательностей для определения степени их идентичности проводился с помощью метода попарного выравнивания (optimal GLOBAL alignment) в программе Bioedit7.2.5.

Электрофорез ДНК проводился в 1% агарозном геле, содержащем 0,5 мкг/мл бромистого этидия. Анализ и документирование качества нуклеиновых кислот проводили с помощью прибора Gel Doc XR System («Bio-Rad», США).

Очистка РНК проводилась на колонках с помощью коммерческих наборов Agilent Plant RNA Isolation Mini Kit («Agilent», США), GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit («Thermo Scientific», США), или с использованием реагента TRIzol™ Reagent («Ambion», США) согласно инструкциям производителей.

Количественную ПЦР проводили с использованием набора SYBR Select Master Mix («Applied Biosystems», США) согласно инструкции производителя. Данные анализировали при помощи программного обеспечения CFX Manager («Bio-Rad», США).

Все процедуры проводили как минимум в трех независимых экспериментах. Достоверность различий оценивали по критерию *t*-Стьюдента при уровне вероятности $P < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Тестирование способов очистки тРНК-транскрипта, синтезированного с использованием в качестве матрицы генетической конструкции рBR322-тРНК со специфической нуклеотидной последовательностью в составе антикодонной петли тРНК

На первом этапе работы на основе бактериального плазмидного вектора рBR322 («Promega») была создана генетическая конструкция, содержащая последовательность гена тРНК аланина (тРНК-ала) из генома *Arabidopsis thaliana* под контролем промотора к T7-полимеразе. Транспортная РНК-ала кодируется в ядре и импортируется в митохондрии из цитоплазмы в растениях арабидопсиса, что служило критерием выбора этой тРНК. Встраивание тРНК в бактериальный вектор рBR322 проводили по сайту *Bam*HI. Путем проведения амплификации с помощью специфических праймеров мы убедились, что рBR322 содержит целевую вставку тРНК (рис. 1, а).

Рис. 1. Подготовка матрицы для синтеза тРНК *in vitro* на основе генетической конструкции рBR322-тРНК.

(а) ПЦР-анализ целевой вставки в составе плазмидных ДНК с использованием праймеров к тРНК, перекрывающихся с последовательностью вектора, где 1, 2 – плДНК из разных колоний, содержащие вставку тРНК, 3 – контроль (рBR322 без вставки), (б) рестрикционный анализ рBR322-тРНК по сайту *Bst*NI, 1 – контроль (рBR322 без вставки), 2 - рBR322-тРНК, стрелкой указан фрагмент (813 п.н.), содержащий последовательность тРНК под контролем промотора к T7-полимеразе. М - маркер молекулярного веса ДНК (а – М12 (в), б – М12 (г), SibEnzyme) во всех случаях наносился в объеме 3 мкл на дорожку.

Кроме того, мы учитывали, что вектор рBR322 имеет в составе дополнительные сайты рестрикции *Bst*NI. Так как этот сайт уже входит в состав целевой вставки, рестрикция по которому позволяет генерировать ССА-конец зрелой тРНК [3, с. 913; 2, с. 623; 7, с. 45] было вполне ожидаемо, что линейаризация плазмиды рBR322-тРНК с использованием *Bst*NI будет приводить к образованию нескольких фрагментов ДНК вместо одного. Размеры этих фрагментов с учетом количества присутствующих в составе плазмидной конструкции рестрикционных сайтов *Bst*NI полностью соответствовали теоретически рассчитанным длинам, что послужило дополнительным контролем наличия целевой вставки в составе вектора рBR322 после проведения клонирования и анализа трансформантов (рис. 1, б). Образование нескольких продуктов рестрикции при этом не препятствовало реакции синтеза транскрипта *in vitro*.

После проведения секвенирования генетической конструкции рBR322-тРНК был проведен анализ ее нуклеотидной последовательности с целью выявления возможных нуклеотидных замен, вставок или делеций, которые могли бы помешать получить функциональный транскрипт тРНК. Результаты анализа показали, что в нуклеотидной последовательности тРНК-ала отсутствуют замены и чужеродные вставки, полностью сохранены сайты для де-

текции, рестрикции и последовательность промотора. Таким образом, рBR322-тРНК-ала может служить матрицей для наработки функционального тРНК-транскрипта. Эти результаты позволили приступить к следующему этапу – наработке транскрипта тРНК *in vitro*.

Синтез тРНК *in vitro* проводился с применением коммерческого набора RiboMAXTM Large Scale RNA Production System — T7 («Promega»), широко используемого в исследованиях, где требуется наработать транскрипт РНК [7, с. 45]. Используя контрольную линейаризованную плазмиду, содержащую T7-промотор (рис. 2, а, 1), мы провели оптимизацию реакции транскрипции *in vitro* и подбор условий очистки наработанного транскрипта РНК (рис. 2, а, 2) после реакции ее синтеза (рис. 2, б).

Синтезированная РНК была очищена тремя различными способами: (1) при помощи реагента TRIzolTM Reagent, (2) на колонках Agilent Plant RNA Isolation Mini Kit и (3) на колонках GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit. Максимальный выход очищенного транскрипта был получен с использованием колонок Agilent Plant RNA Isolation Mini Kit (рис. 2, б). После подбора оптимальных условий реакции транскрипции *in vitro* следующей задачей было наработать транскрипт тРНК-ала с использованием в качестве матрицы созданной нами генетической конструкции рBR322-тРНК-ала (рис. 2, в, з). Для этого плазида подвергалась рестрикции по сайту *Bst*NI на 3'-конце (см. рис. 1, б), внесенному в последовательность тРНК на этапе создания конструкции. Как уже отмечалось выше, наличие сайта рестрикции *Bst*NI позволяет синтезировать ССА-конец зрелой тРНК [3, с. 913; 2, с. 623; 7, с. 45] во время синтеза транскрипта *in vitro*.

Рис. 2. Синтез РНК *in vitro*.

(а, б) Оптимизация реакции с использованием контрольного РНК-транскрипта, (в, з) синтез тРНК-ала с использованием в качестве матрицы рестрицированной генетической конструкции рBR322-тРНК-ала; (а) контрольная линейаризованная плДНК (1), служившая матрицей для синтеза РНК (1800 п.н.) *in vitro* (2); (б) подбор метода очистки наработанного РНК-транскрипта от несвязавшихся нуклеотидов и ферментов, 1 - очистка при помощи реагента TRIzolTM Reagent (550 нг), 2 - очистка с помощью коммерческого набора Agilent Plant RNA Isolation Mini Kit (830 нг), 3 - очистка с помощью коммерческого набора GeneJET Plant RNA Purification Mini Kit (325 нг), 4 – неочищенная РНК (1350 нг), нанесенная после синтеза *in vitro*; (в) синтез тРНК-ала (119 п.н.) *in vitro*, где 1 – неочищенный транскрипт, 2 – тРНК-ала после очистки с помощью коммерческого набора Agilent Plant RNA Isolation Mini Kit; (з) анализ качества ДНКазной обработки в процессе синтеза тРНК, 1 - рестрицированная генетическая конструкция рBR322-тРНК-ала, служившая матрицей для 2 - синтеза тРНК *in vitro*. М - маркер молекулярного веса ДНК (M12, «SibEnzyme», (е)), наносимый во всех случаях в объеме 3 мкл на дорожку.

Как видно из рисунка 2, транскрипт тРНК, размер которого соответствует теоретически рассчитанному (119 п.н.), был успешно наработан с использованием системы

RiboMAXTM Large Scale RNA Production System — T7 («Promega») и подобранных нами оптимальных условий реакции. Также было показано, что обработка ДНКазой полностью удаляет фрагменты матричной ДНК, рестрицированной по *Bst*NI (рис. 2, з). Исходя из полученных результатов, можно заключить, что разработанный подход позволяет получать функциональные и зрелые транскрипты тРНК, которые можно использовать в качестве субстрата импорта тРНК или ко-импорта с ДНК в изолированные митохондрии.

Разработка способа детекции импортированной тРНК в изолированных митохондриях путем введения в ее состав 4-нуклеотидной последовательности

Важнейшим, и заключительным, этапом разработки системы импорта тРНК в изолированные митохондрии растений стало выявление возможности дифференцированной детекции импортированной тРНК. Стратегия работы в этом направлении заключается в том, что тотальная РНК, экстрагированная из изолированных митохондрий после импорта, должна быть подвергнута реакции обратной транскрипции с последующим анализом при помощи количественной ПЦР. Для того чтобы отличить импортированный *in organello* транскрипт тРНК от нативного (1) в состав антикодоновой петли вносится дополнительная последовательность из 4 нуклеотидов (TGCA), (2) проводится подбор специфических праймеров, захватывающих внесенную 4-нуклеотидную последовательность TGCA и (3) проводится анализ уровня тРНК-субстрата импорта.

Высокоспецифические праймеры к последовательности тРНК-ала, содержащей TGCA, были подобраны таким образом, чтобы прямой праймер 3'-концом захватывал последовательность TGCA, и при амплификации с матрицы тРНК-ала синтезировался фрагмент длиной 55 пар нуклеотидов:

GGGATGTAGCTCAAATGGTAgAGCGCTCGCTT**TGTCGA**CATGCGAGAGGCAC-GGGG**TTCGATCCCCCGCATCTCCA** (последовательность праймеров выделена красным и подчеркнута, антикодон митохондриальной тРНК выделен голубым цветом, внесенная в состав антикодона 4-нуклеотидная последовательность TGCA – желтым цветом).

Forward: 5`- GAGCGCTCGCTT**TGTCGA**

Reverse: 5`- TGGAGATGCGGGGGATCGAA

Было важно убедиться, что использование подобранных праймеров к последовательности тРНК-ала, содержащей TGCA, позволяет специфично амплифицировать целевой фрагмент (55 п.н.), при этом амплификации нативной тРНК-ала не должно происходить, или она должна быть существенно затруднена. При проведении количественной ПЦР с использованием 2 видов матриц (нативной тРНК и тРНК с последовательностью TGCA), мы убедились, что присутствие на 3'-конце правого праймера 4-нуклеотидной некомплементарной последовательности действительно препятствует его отжигу с нативной тРНК (рис. 3).

Рис. 3. Анализ эффективности детекции молекул тРНК, содержащих чужеродную 4-нуклеотидную последовательность TGCA в составе антикодоновой петли, путем количественной ПЦР.

Показаны различия в уровнях детекции нативной тРНК (*tRNA-Ala*) без дополнительных вставок (принят за условную единицу) и импортированной *in organello* тРНК, содержащей 4-нуклеотидную последовательность (*tRNA-Ala-tag*).

При этом, уровень детекции молекул тРНК, содержащих в составе антикодона чужеродную последовательность из 4 нуклеотидов, существенно превышает уровень сигнала с молекул нативной тРНК (в 28 тыс. раз). Таким образом, полученный результат свидетельствует об эффективности выбранного метода детекции тРНК-субстратов при анализе импорта в изолированные митохондрии с помощью количественной ПЦР.

Полученные результаты являются основанием для продолжения исследования путей митохондриального импорта ДНК, предположительно перекрывающихся с механизмами импорта молекул тРНК.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской области в рамках научного проекта № 20-44-383003. В работе использовано оборудование ЦКП «Биоаналитика» СИФИБР СО РАН (г. Иркутск).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Campo M. L. Revisiting trends on mitochondrial mega-channels for the import of proteins and nucleic acids / M. L. Campo, P. M. Peixoto, S. Martinez-Caballero // J. Bioenerg. Biomembr. – 2017. – V. 49, N 1. – P. 75-99.
2. Delage L. The anticodon and the D-domain sequences are essential determinants for plant cytosolic tRNA^{Val} import into mitochondria / L. Delage, A. M. Duchene, M. Zaepfel [et al.] // The Plant Journal. – 2003. – V. 34, N 5. – P. 623-633.
3. Dietrich A. A single base change prevents import of cytosolic tRNA(Ala) into mitochondria in transgenic plants / A. Dietrich, L. Maréchal-Drouard, V. Carneiro [et al.] // Plant J. – 1996. – V. 10, N 5. – P. 913-918.
4. Konstantinov Y. M. DNA import into mitochondria / Y. M. Konstantinov, A. Dietrich, F. Weber-Lotfi [et al.] // Biochemistry (Moscow). – 2016. – V. 81, N 10. – P. 1044-1056.
5. Koulintchenko M. Plant mitochondria actively import DNA via the permeability transition pore complex / M. Koulintchenko, Y. Konstantinov, A. Dietrich // EMBO J. – 2003. – V. 22, N 6. – P. 1245-1254.
6. Koulintchenko M. Natural competence of mammalian mitochondria allows the molecular investigation of mitochondrial gene expression / M. Koulintchenko, R. J. Temperley, P. A. Mason [et al.] // Hum. Mol. Genet. – 2006. – V. 15, N 1. – P. 143-154.
7. Kubiszewski-Jakubiak S. In vitro RNA uptake studies in plant mitochondria / S. Kubiszewski-Jakubiak, Megel C., Ubrig E. [et al.] // Plant Mitochondria. – 2015. – V. 1305. – P. 45-60.
8. Small I. In vivo import of a normal or mutagenized heterologous transfer RNA into the mitochondria of transgenic plants: towards novel ways of influencing mitochondrial gene expression? / I. Small, L. Marechal-Drouard, J. Masson [et al.] // EMBO J. – 1992. – V. 11, N 4. – P. 1291-1296.
9. Tarasenko T.A. DNA import into plant mitochondria: complex approach for in organello and in vivo studies / T.A. Tarasenko, V.I. Tarasenko, M.V. Koulintchenko, E.S. Klimenko, Y.M. Konstantinov // Biochemistry (Moscow). – 2019. – V. 84. – P. 817-828.
10. Tarasenko T.A., Klimenko E.S., Tarasenko V.I., Koulintchenko M.V., Dietrich A., Weber-Lotfi F., Konstantinov Y.M. Plant mitochondria import DNA via alternative membrane complexes involving various VDAC isoforms / T.A. Tarasenko, E.S. Klimenko, V.I. Tarasenko [et al.] // Mitochondrion. – 2021. – V. 60. – P. 43-58.
11. Verechshagina N. A. Import of proteins and nucleic acids into mitochondria / N.A. Verechshagina, Y.M. Konstantinov, P.A. Kamenski [et al.] // Biochemistry (Moscow). – 2018. – V. 83, N 6. – P. 643-661.
12. Weber-Lotfi F. Developing a genetic approach to investigate the mechanism of mitochondrial competence for DNA import / F. Weber-Lotfi, N. Ibrahim, P. Boesch [et al.] // Biochim. Biophys. Acta. – 2009. – V. 1787, N 5. – P. 320-327.

© Тарасенко Т.А., Тарасенко В.И., Кулинченко М.В., 2022.